

**МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТНИ ЎРТА МУДДАТЛИ РЕЖАЛАШТИРИШНИ УСТУВОР
ЖИҲАТЛАРИ****Иманова Умида Бахтиёровна**ТМС Тошкент инситути Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа фанлари доктори (PhD),
доцент<https://doi.org/10.5281/zenodo.10138163>

Аннотация. Узоқ муддатли дастурлар доирасида бюджет стратегиясини ишлаб чиқиш; бюджет-солиқ соҳасида олиб борилаётган ислохотлар; маҳаллий бюджет даромадлари; молиявий барқарорлигини мустаҳкамлаш; маҳаллий бюджетларнинг даромадлари базаси.

Калим сўзлар: маҳаллий бюджетлари харажатлари, давлат молияси, бюджет сиёсати; бюджет трансфертлар; маҳаллий бюджет; молиялаштириш механизми; бюджет календари, стратегик хужжатлар, ўрта муддатли режалаштириш.

Аҳоли ижтимоий барқарорлигини қанчалик юқори даражада эканлигини кўриш бу- маҳаллий бюджетларини ўзини ўзи бошқариш жиҳатидан боғлиқ ҳисобланади. Молиявий менежментнинг энг муҳим функцияларидан бири молиявий режалаштиришдир. Маҳаллий бюджетни режалаштириш ва тайёрлаш маҳаллий ҳокимият томонидан амалга оширилади ва маъсул органлар томонидан белгиланган устуворликлар асосида маҳаллий бюджетнинг ҳозирги ҳолати ва ривожланиш истиқболлари таҳлилий хулосалари йиғилади. Маҳаллий бюджетни бевосита тасдиқлаш, маҳаллий ўз-ўзини бошқариш вакиллик органи томонидан амалга оширилади ва халқ мафаатларини ифодалайди.

Маҳаллий бюджетларни ўрта муддатли давр учун тузиш зарурияти билан боғлиқ, норматив акт билан тасдиқланган режалар шаклида тақдим этилган ўрта муддатли давр учун молиявий фаолият маълум мезонлар бўйича гуруҳланган харажатлар ва даромадларни инвентаризация қилиш субъектлари саналади.

Маҳаллий бюджетларни ўрта муддатли режалаштиришни амалга оширилиши керак бўлган ягона методология бу ижтимоий нормаларни қўллашдир.

Маҳаллий бюджетлар ўрта муддатли режаларини ишлаб чиқиш, тасдиқлаш ижро этиш, маҳаллий бюджетлар бюджетига мувофиқ амалга оширилади.

Ҳозирги вақтда маҳаллий бюджетни ўрта муддатли режалаштиришдаги муоммолар:

- Бюджетлараро трансфер муносабатларни мувозанатини таъминлаш;
- Ўрта муддатли режалаштириш тизимини такомиллаштириш ва тартибга солиш;
- Бюджет жараёнидаги ресурслар иқтисодий ва молиявий тизимини мақсадли мустаҳкамлаш ва бюджет маблағларидан самарали фойдаланиш бўйича услубий ёндашувлар, усуллар ва усулларни ишлаб чиқиш;

- Бюджетни шакллантириш ва бюджет маблағларини тақсимлаш;

Бюджет тизими ва бюджет жараёни бу- бюджет тизимини ислох қилиш, тўплаганларни тушунишни талаб қилади, тажриба, эволюцион жараёнларни аниқлайди ва ўрганади ва умумлаштириб, уларни амалиётга тадбиқ этиш тамойиллари ва усулларини ишлаб чиқади.

Бюджет даромадларининг асосий манбаси сифатида биринчи навбатда солиқ тизимини такомиллаштиришдир. Яъни:

- Солиқ йиғилишининг кўпайишини таъминлаш;

- Муддати ўтган қарзларнинг муддатини қисқартириш;
- Молиявий назоратни кучайтиришдан иборатдир.

Аҳоли ижтимоий барқарорлигини қанчалик юқори даражада эканлигини кўриш бу - маҳаллий бюджетларини ўзини ўзи бошқариш жиҳатидан боғлиқ ҳисобланади. Маҳаллий бюджетни режалаштириш ва тайёрлаш маҳаллий ҳокимият томонидан амалга оширилади ва масъул органлар томонидан белгиланган устуворликлар асосида маҳаллий бюджетнинг ҳозирги ҳолати ва ривожланиш истиқболлари таҳлилий хулосалари йиғилади.

- Маҳаллий бюджетни бевосита тасдиқлаш, маҳаллий кенгашлар томонидан амалга оширилади ва халқ манфаатларини ифодалайди.

Маҳаллий бюджетни ўрта муддатли режалаштириш тизимининг воситалари

Воситалар

Бюджет ва солиқ салоҳиятини аниқлаш	Бюджет даромадларини режалаштириш	Ижтимоий молиявий стандартлар тизими	Минимал даражадаги бюджет
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Инвестицион жозибаторлик

Истиқболли бюджетни режалаштириш

Услуг

Ўрта ва узоқ муддатли консолидациялашган молиявий режалаштириш дастури
--

3.7-расм Маҳаллий бюджетни ўрта муддатли режалаштириш тизимининг воситалари

- Маҳаллий бюджетларни ўрта муддатли давр учун тузиш зарурияти билан боғлиқ, норматив акт билан тасдиқланган режалар шаклида тақдим этилган ўрта муддатли давр учун мезонлар бўйича гуруҳланган харажат ва даромадларни инвентаризация қилишни тақозо этади.

- Илмий изланишлар кўрсатишича, маҳаллий бюджетни ўрта муддатли режалаштиришдаги мавжуд муаммолар 5-расмда келтирилган.

3.7-расм Маҳаллий бюджетларни ўрта муддатли режалаштиришдаги муаммолар

- Бюджет тизими ва бюджет жараёни бюджет тизимини ислоҳ қилиш, тўплаганларни тушунишни талаб қилади, тажриба, эволюцион жараёнларни аниқлайди ва ўрганади ва умумлаштириб, уларни амалиётга татбиқ этиш тамойиллари ва усулларини ишлаб чиқади.

- Бюджет тизимини умумлаштириш асосида мавжуд ёки янги усуллар, услублар, ёндашувлар, тамойилларни ишлаб чиқиш, мантиқий ва математик боғлиқликлар, моделлар, алгоритмлар ва уларнинг ёрдами билан бюджет тизимини оптимал тузилмасини ва ўртасидаги муносабатларни асослаш унинг элементларини оптималлаштиришнинг назарий қоидаларини такомиллаштириш зарурлигини билдиради.

- Назорат ва самарали тизим жорий этилиши ишлашига қараб тўлаш, сарф-харажатлар муаммоларини ҳал қилиш учун бюджет маблағлари шахсий жавобгарликни жорий этиш мумкин, шунингдек, шакллантириш учун бюджет тизимини барча даражадаги бошқарув органларининг мансабдор шахслари бюджетлар, бюджет маблағларининг мақсадли сарфланишидир.

Бюджет балансига таъсир этувчи омиллар: солиқ тўловчилардан солиқ ундириш самарадорлигини пасайтириш харажатлари, эмиссия ва эмиссиясиз манбаларни кенгайтириш, бюджет тақчиллигини молиялаштириш, солиққа оид бўлмаган даромад турлари улушини ошириш, ташқи ва ички қарзларни қисқартиришидир.

Бюджет тизимини умумлаштириш асосида мавжуд ёки янги усуллар, услублар, ёндашувлар, тамойилларни ишлаб чиқиш, мантиқий ва математик боғлиқликлар, моделлар, алгоритмлар ва уларнинг ёрдами билан бюджет тизимини оптимал тузилмасини ва ўртасидаги муносабатларни асослаш унинг элементларини оптималлаштиришнинг назарий қоидаларини такомиллаштириш зарурлигини билдиради.

Назорат ва самарали тизим бу -жорий этилиши ишлашига қараб тўлаш, сарф – харажатлар муоммоларини ҳал қилиш учун бюджет маблағлари шахсий жавобгарликни жорий этиш мумкин, шунингдек, шакиллантириш учун бюджет тизимини барча даражадаги бошқарув органларининг мансабдор шахслари бюджетлар, бюджет маблағларининг мақсадли сарфланишидир.

Натижага йўналтирилган бюджетни амалга ошириш учун маҳаллий ҳокимият органлари ўзини-ўзи бошқариш ўз мақсад ва вазифаларини аниқ билиши керак. Дастур ва мақсад усулини жорий этиш ҳам бирдек муҳим минтақавий ва маҳаллий даражада режалаштириш, аммо бир қатор мақсадли дастурларни бошқаришни кийинлаштирадиган муоммолар ва шунга кўра, дастурий мақсадли бюджетларнинг бажарилишига тўсқинлик қилади.

Ушбу муоммоларни ҳал қилиш учун бизга қуйидагилар керак бўлади:

- мақсадли дастурлардан кутилаётган натижадорликнинг аниқ баҳолаш мезонлари ва асосий кўрсаткичлари шакилланган бўлиши керак;

- мақсадли дастурлар амалга оширишга қаратилган жараёни осонлаштирадиган кўрсаткичлар тизимидан фойдаланган ҳолда аниқ мақсадлар уларнинг бажарилишини назорат қилиш керак;

- маҳаллий ҳокимият мақсадли дастурларшу тадбирларни ўз ичига олиши керак;

- мақсадли дастурда, ҳажм кўрсаткичлари ва шаҳар муассасалари фаолиятнинг барча турлари учун сифат мақсадли дастурларда акс эттирилган.

Маҳаллий бюджетни самарадорлигини оширишнинг илғор йўналиши мамлакат иқтисодиётини тартибга солиш истиқболли молиявий режа ҳисобланади.

REFERENCES

1. William F Willoughby The movement for budgetary reform in the states, New York, London, D. Appleton and Company, 1918.
2. Yamak, N., & Küçükale, Y. (1997). Türkiye'de Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme İlişkisi. İktisat İşletme ve Finans, 12(131). – Pp. 5-15.
3. Zaghini, A., & Lamartina, S. (2008). Increasing public expenditures: Wagner's Law in OECD countries.
4. А.Б.Зейнельгабдин Влияние взаимосвязи денежно-кредитных и налогово-бюджетных инструментов на формирование и использование государственных финансовых ресурсов в Республике Казахстан - «Тұран» университетінің хабаршысы» ғылыми журналы 2020 ж. № 2(86).
5. Абалкин Л. «Логика экономического роста» М. Институт экономики РАН, 2002.
6. Валентин Роик. Экономика, финансы и право социального страхования. Институты и страховые механизмы. – М.: “Альпина Паблишер”, 2012. – 258 с.
7. Валентин Роик. Экономика, финансы и право социального страхования. Институты и страховые механизмы. - М.: Альпина Паблишер, 2012. – 258 с.
8. Ведер Р. Двенадцать мер государственной политики в интересах экономического роста. В кн.: Пути экономического роста. Международный опыт, 2001.
9. Гавриленко Е. «Качество и количество» Эксперт, 2002 №21.
10. Д.А.Рубвальтер, С.С.Шувалов “Опыт ведущих зарубежных стран в области государственного регулирования” ЦИСН №1., Информационно-аналитический бюллетень., – 53 с.